

MAKALAH

“KEWIRAUSAHAAN”

DOSEN PENGAMPU :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Yulida, MM.

Disusun Oleh:

Khoirun Nisa'i Mufidah (11812020)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarikaatuh. Puji syukur lita panjatkan kepada Allah Subhahu wa ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallahu 'alaihi wa sallam, yang telah memberikan rahmat serta kesempatannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Kewirausahaan. Adapun makalah yang di buat ini berisi tentang "Kewirausahaan".

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh rekan-rekan dan dosen dalam penyelesaian tugas makalah ini. Kemudian penulis berharap tugas ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca maupun lainnya.

Pontianak, 16 Januari 2022

Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Sejarah Kewirausahaan	3
B. Pengertian Kewirausahaan	5
C. Pengertian Wirausaha.....	7
D. Manfaat Wirausaha	11
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi atau kestabilan politik, tetapi sebagian besar terletak pada kemampuan dan kemauan serta semangat sumber daya manusia sebagai aset utama dan terbesar dalam mengembangkan potensi bangsa. Semua sadar bahwa mereka yang hidup pada masa sekarang selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Padahal, kehidupan masa sekarang merupakan hari kemarin bagi mereka yang hidup pada masa yang akan datang. Keadaan masa depan tidak mudah diramal, tetapi dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kehidupan masyarakat di sebagian besar negara dunia.

Iptek dan perkembangannya akan menghasilkan hal-hal yang baru dengan laju yang pesat, baik berupa barang maupun jasa; layanan komunikasi baru tata cara kegiatan ekonomi. Pengaruh tersebut akan mendunia, melewati batas-batas negara yang meliputi berbagai segi kehidupan. Dalam bidang ekonomi, pasar yang semakin terbuka dan bebas yang menyebabkan arus barang dan jasa serta tenaga kerja akan melintas batas negara tanpa hambatan. Keadaan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang di Indonesia adalah PJP II, sebagai titik berat pembangunan nasional yang seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ini dapat dicapai melalui banyak hal. Salah satunya yaitu dengan berwirausaha. Menurut McClelland (2000), salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawan yang terdapat di negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya.

Kemampuan berwirausaha didasari atas sebuah kepentingan membaca peluang untuk pengembangan sebuah usaha, tersedianya cukup waktu untuk mengimprofisasikan kreatifitas usahanya, dan dorongan yang kuat dalam menguasai pasar. Sehingga dalam hal ini diperlukan konsep-konsep dasar berwirausaha agar tidak terjebak dalam kemacetan inprofisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah kewirausahaan?
2. Apa pengertian kewirausahaan?
3. Apa pengertian wirausaha?
4. Apa saja manfaat dari berwirausaha?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Kewirausahaan

Sejarah kewirausahaan diklasifikasikan sebagai berikut (Hamali & Budihastuti, 2017):

1. Periode Awal

Definisi paling awal dari pengusaha sebagai sebuah *go-between* adalah Marco Polo, yang mencoba untuk mengembangkan rute perdagangan hingga Timur Jauh. Marco Polo sebagai seorang yang *go-between*, akan menandatangani kontrak dengan pemilik uang (pelopor adanya modal ventura saat ini) untuk menjual barangnya. Kontrak yang umum pada periode tersebut adalah memberikan pinjaman kepada pedagang-pengembara pada tingkat 22,5 persen, termasuk asuransi. Si kapitalis dalam hal ini menanggung risiko secara pasif, pedagang-pengembara mengambil peran yang aktif dalam perdagangan dengan menanggung seluruh risiko fisik dan emosional. Pedagang-pengembara sukses dalam menjual dan menyelesaikan perjalanannya, keuntungan yang diperoleh akan dibagi, di mana si kapitalis akan mengambil bagian yang paling besar (sampai 75%), sementara si pedagang-pengembara akan menerima 25% lainnya.

2. Abad Pertengahan

Istilah pengusaha pada abad pertengahan ini sudah digunakan untuk menggambarkan pelaku maupun orang yang mengelola proyek-proyek produksi besar. Orang-orang pada proyek ini tidak mengambil risiko apa pun, melainkan mengelola proyek dengan sumber daya yang disediakan, biasanya oleh pemerintah suatu negara. Satu jenis pengusaha pada abad pertengahan adalah klerek, yaitu orang yang ditugaskan untuk pekerjaan arsitektur, seperti kastil dan menara, gedung-gedung umum, dan katedral.

3. Abad ke-17

Abad ke-17 memunculkan kembali kaitan antara risiko dengan kewirausahaan, di mana pengusaha adalah orang yang menjalankan kerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan jasa atau produk yang ditentukan. Harga kontrak yang telah ditentukan ini membuat setiap laba atau rugi yang terjadi menjadi milik pengusaha. Salah seorang pengusaha pada periode ini adalah John Law, asal Perancis, yang diizinkan untuk mendirikan sebuah bank kerajaan. Bank tersebut kemudian berkembang menjadi waralaba eksklusif untuk membentuk sebuah perusahaan dagang di dunia

baru, *The Mississippi Company*. Monopoli atas perdagangan Perancis ini mendorong kejatuhan Law ketika berusaha mendongkrak lebih tinggi harga saham perusahaan daripada nilai asetnya, yang kemudian berakibat pada kejatuhan perusahaan.

4. Abad ke-18

Pada abad ke-18, seseorang yang mempunyai modal dibedakan dari orang yang membutuhkan modal, dengan kata lain, pengusaha dibedakan dari penyedia modal (yang sekarang dikenal pemodal ventura). Penemuan-penemuan pada abad ke-18 ini contohnya adalah kasus penemuan Eli Whitney dan Thomas Edison, yang mengembangkan sebuah teknologi baru namun tidak dapat membiayai sendiri penemuannya. Edison dan Whitney adalah pengguna modal (pengusaha), bukan penyedia (pemodal ventura). Pemodal ventura adalah seorang manajer dana profesional yang melakukan investasi berisiko menggunakan kumpulan modal ekuitas untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi atas investasi tersebut.

5. Abad ke-19 dan Abad ke-20

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pengusaha seringkali tidak dibedakan dengan manajer dan sering kali dipandang dari sebuah perspektif ekonomi. Pengusaha dalam perspektif ini dianggap sebagai seorang yang mengorganisasi dan mengoperasikan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Seorang pengusaha membayar pada harga sekarang untuk bahan baku yang dibutuhkan, tanah yang digunakan, jasa orang yang dipekerjakan, dan modal yang dipakai. Seorang pengusaha memberi kontribusi dalam bentuk inisiatif, kemampuan serta kecerdasan membuat rencana, mengorganisasi, dan menjalankan perusahaan. Andrew Carnegie adalah satu contoh terbaik untuk pengertian di atas. Carnegie tidak menemukan apa-apa, tetapi mengadaptasi dan mengembangkan teknologi baru dalam menghasilkan produk untuk mencapai keuntungan ekonomis.

Pertengahan abad ke-20, muncul istilah pengusaha sebagai inovator (*entrepreneur as an innovator*), yaitu sebagai berikut:

Fungsi seorang pengusaha adalah mereformasi atau merevolusi pola produksi dengan mengeksploitasi sebuah penemuan, atau secara umum, sebuah metode teknologi produksi komoditas baru yang belum dicoba atau memproduksi produk lama dengan cara baru, membuka sebuah sumber pasokan bahan baku yang baru atau sebuah gerai baru untuk produk, dengan mengorganisasi sebuah industri baru.

Edward Harriman, yang mengorganisasikan kembali jalan kereta Ontario dan Southern melalui Northern Pacific Trust, serta John Pierpont Morgan, yang

mengembangkan bank besar dengan mengorganisasi ulang dan membiayai industri-industri nasional, merupakan contoh-contoh pengusaha yang cocok untuk definisi ini. Kemampuan untuk berinovasi ini dapat ditemukan di sepanjang sejarah, mulai dari Mesir Kuno yang mendesain dan membangun piramida-piramida besar dari blok-blok batu yang bobotnya masing-masing berton-ton, modul lunar Apollo, sampai pembedahan laser, atau komunikasi nirkabel. Kemampuan untuk berinovasi hadir dalam setiap peradaban meskipun perangkat-perangkat tersebut telah berubah seiring kemajuan ilmu dan teknologi.

B. Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah padanan atau dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemer* dalam bahasa Belanda. Kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Prancis, yaitu *entreprendre* yang berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu), dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya (Anwar, 2014). Istilah ini diawali oleh Richard Cantillon (1755), yaitu *Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new*. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh ekonom J.B. Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang diunyai secara ekonomis (efektif dan efisien) dari tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi.

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya (Rusdiana, 2018 (Rusdiana, 2018): 45).

Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreatifitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian pasar (Fachrurazi et al., 2021).

Kewirausahaan adalah kemampuan seorang manajer risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu materil, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain.

Beberapa pengertian kewirausahaan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Rober D. Hisrich, kewirausahaan adalah proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya ipaya, seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang.
2. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yag baru dan berbeda.
3. Menurut Salim Siagian, kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan memberikan respon positif kepada peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan/masyarakat, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dengan menerapkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif, melalui keberanian mengambil resiko, kreatifitas, inovasi dan kemampuan manajemen.

Menurut Peggy A. Lambing & Charles R. Kuehl dalam buku *Entrepreneurship* (1999), kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu *value* dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Katanya, setiap wirausahawan (*entrepreneur*) yang sukses memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Kemampan (hubungannya dengan IQ dan *skill*).
 - a. Dalam membaca peluang.
 - b. Dalam berinovasi.
 - c. Dalam mengelola.
 - d. Dalam menjual.
2. Keberanian (hubungannya dengan EQ dn mental).
 - a. Dalam mengatasi ketakutannya.
 - b. Dalam mengendalikan risiko.
 - c. Untuk keluar dari zona kenyamanan.
3. Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri).
 - a. *Persistence* (ulet), pantang menyerah.
 - b. Determinasi (teguh akan keyakinannya).
 - c. Kekuatan akan pikiran (*power of mind*) bahwa Anda juga bisa.
4. Kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi (hubungannya dengan *experiences*).

Dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurship* adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar

lebih optimal (baik) sehingga bisa meningkatkan taraf hidup kita di masa mendatang. Banyak sekali perbedaan yang orang lakukan dalam mengartikan kewirausahaan (*entrepreneur*).

Dari beberapa konsep yang ada pada 6 hakikat penting kewirausahaan, antara lain (Suryana, 2003: 13):

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Achmad Sanusi, 1994).
2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) (Drucker, 1959).
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (Zimmerer, 1996).
4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*) (Soeharto Prawiro, 1997).
5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengejakan sesuatu yang baru (*creative*) dan sesuatu yang berbeda (*inovative*) yang bermanfaat memberi nilai lebih.
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

C. Pengertian Wirausaha

Istilah kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Kata wirausaha merupakan gabungan dua kata yang menjadi satu, yaitu kata wira dan usaha. Wira artinya pahlawan, laki-laki, sifat jantanm perwira. Usaha artinya perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya atau kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu.

Wirausaha secara umum adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kesiapan mental, baik untuk menghadapi keadaan merugi ataupun untung besar.

Adapun definisi wirausaha menurut beberapa ahli, antara lain:

- a. Menurut Raymond W.Y. Kao, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita.
- b. Menurut Richard Cantillon, wirausaha adalah seseorang yang mampu memindahkan atau mengonversikan sumber-sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
- c. Menurut Schumpeter, wirausaha merupakan inovator yang tidak selalu menjadi inventor (penemu).
- d. Menurut Syamsudin Suryana. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan.
- e. Menurut Prawiro, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup.
- f. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Nomor: 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:

1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatan.

Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baru (Basrowi, 2011: 3). Wirausaha menurut pandangan seorang

pemodal adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain yang menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber-sumber daya, mengurangi pemborosan dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. Wirausaha menurut pandangan ekonom adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk memproduksi.

Thomas Zimmerer, dkk (200:4) mendefinisikan bahwa Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan, sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan. Wirausahawan juga diartikan oleh Zimmerer, dkk, sebagai seorang yang menggabungkan ide kreatif dengan tindakan dan struktur bisnis tertentu. Wirausahawan yang sukses memiliki ide dan kemudian mencari cara agar ide tersebut sukses memecahkan masalah atau memuaskan kebutuhan.

Menurut Soehardi Sigit, kata *entrepreneur* secara tertulis digunakan pertama kali oleh Savary pada tahun 1723 dalam bukunya, Kamus Dagang. Menurut Savary, *entrepreneur* adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun belum tahu harga guna ekonominya. Selanjutnya, banyak penulis yang memberi arti berbeda-beda antara *entrepreneur* dan *entrepreneurship*.

Entrepreneur adalah (1) orang yang menanggung risiko; (2) orang yang mengurus perusahaan; (3) orang yang memobilisasi dan mengalokasikan modal; (4) orang yang mencipta barang baru, dan sebagainya. Sebagai contoh, di Amerika istilah *entrepreneur* digambarkan secara berbeda-beda. Misalnya, *entrepreneur* atau *enterprising man* adalah orang yang: (1) mengambil risiko; (2) berani menghadapi ketidakpastian; (3) membuat rencana kegiatan sendiri; (4) dengan semangat kebangsaan melakukan kebaktian dalam tugas; (5) menciptakan kegiatan usaha dan kegiatan industri yang sebelumnya tidak ada.

Dalam pandangan hikayat Amerika, *entrepreneur* digambarkan sebagai tokoh pahlawan yang membuka hutam, menaklukkan gunung, membendung sungai menciptakan dam, membangun masyarakat baru, menanjak dari orang yang tiada sampai menjadi orang berada yang kemudian membentuk bangsa Amerika sebagai bangsa baru.

Dalam kepustakaan bisnis, beberapa sarjana Amerika memberi arti *entrepreneurship* sebagai kegiatan individual atau kelompok yang membuka usaha baru dengan maksud memperoleh keuntungan (laba), memelihara usaha dan membesarkannya, dalam bidang produksi atau distribusi barang-barang ekonomi atau jasa.

Bagi Schumpeter, seorang *entrepreneur* tidak selalu seorang pedagang (*businessman*) atau seorang manajer: ia (*entrepreneur*) adalah orang unik yang berpembawaan pengambil risiko dan yang memperkenalkan produ-produk inovatif dan teknologi baru ke dalam perekonomian. Schumpeter memberikan dengan tegas antara proses *invention* dengan *innovation*. Hanya sedikit pengusaha yang dapat melihat ke depan dan inovatif yang dapat merasakan potensi *invention* baru dan memanfaatkannya. Setelah pengenalan *innovation* yang berhasil dari *entrepreneur*, pengusaha-pengusaha lain mengikutinya dan produk atau teknologi baru itu tersebar dalam kehidupan ekonomi.

Pandangan berirusaha, saat ini tampaknya lebih maju dan memasuki sektor pemerintahan. Pemerintah mulai menginginkan pengelolaan aset negara secara wirausaha. Para pejabat dengan segala aparatnya harus bertindak sebagai wirausaha, memerhatikan aspek ekonomis, untung/rugi dalam menjalankan, mengelola aset negara. Pemerintah mulai mengurangi subsidi yang semakin lama terasa semakin merongrong keuangan negara. Dengan demikian, istilah wirausaha berlaku pula di dalam jajaran pemerintah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah sikap mental yang berani menanggung risiko, berpikiran maju, berani berdiri di atas kaki sendiri, sikap mental inilah yang membawa seorang pengusaha untuk berkembang secara terus-menerus dalam jangka panjang. Sikap mental ini perlu ditanamkan serta ditumbuhkembangkan dalam diri angkatan muda bangsa Indonesia, agar dapat mengajar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Fachrurazi et al., 2021).

Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha tersebut. Saat ini, kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah kewirausahaan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum sepenuhnya baik, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan. Adapun manfaat wirausaha secara lebih terperinci, antara lain: (1) menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran; (2) sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya; (3) menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani karena seorang wirausaha adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain; (4) menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu memperjuangkan lingkungan; (5) memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya; (6) mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan; (7) memberi contoh tentang cara bekerja keras, tanpa

melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah SWT.; (8) hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros; (9) memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan.

Dari banyaknya manfaat wirausaha di atas, ada dua darma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, yaitu: (1) sebagai pengusaha, memberikan darma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Sekalipun banyak darma bakti yang dapat disumbangkan oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa, tidak banyak orang yang berminat menekuni profesi tersebut. Hal ini disebabkan latar belakang pandangan negatif dalam masyarakat terhadap profesi wirausaha.

D. Manfaat Wirausaha

Kegiatan kewirausahaan dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik. Masyarakat yang menekuni bidang wirausaha seperti ini akan menciptakan banyak peluang kerja sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Sebagai contoh, pada sebuah acara tayangan televisi kita lihat ada seorang pembuat kerajinan tangan dari bahan *fiber glass*. Awalnya ia hanya memperkerjakan empat orang karyawan, tetapi seiring perkembangan usahanya, jumlah karyawannya menjadi 20 orang. dari contoh nyata ini, dapat kita lihat bagaimana kewirausahaan menciptakan dan menyerap tenaga kerja.

Hal ini adalah peran kewirausahaan yang sangat besar tidak hanya pada masyarakat pada umumnya. Pemerintah, lembaga non profit, dan LSM, serta perusahaan swasta juga memerlukan kewirausahaan atau disebut sebagai *intrapreneurship*, yaitu *entrepreneur* yang ada dalam organisasi, misalnya Mustika Ratu dan grup Jawa Pos.

Kewirausahaan memiliki empat manfaat sosial; memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, serta mengubah dan meremajakan pasar.

1. Pertumbuhan Ekonomi. Dengan kewirausahaan, dapat menciptakan lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Contohnya dalam bidang elektronika yang berdiri kurang dari 5 tahun dan lebih menciptakan pekerjaan daripada perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Dengan meningkatnya penciptaan peluang atau lapangan pekerjaan baru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2. Produktivitas. Yaitu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan tenaga kerja dan input lain yang lebih sedikit. Fungsi wirausaha adalah menjalankan aset organisasi untuk mendesain, menguji dan menghasilkan produk baru.
3. Teknologi, Produk dan Jasa Baru. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam memajukan perubahan teknologi, produk dan jasa inovatif. Contoh usaha inovatif yang dihasilkan dari kewirausahaan misalnya: penemuan radio FM, pensilin, mesin *fotocopy*, bolpen dan lain-lain. kewirausahaan juga menciptakan revolusi industri pada abad kedelapan belas, yaitu industri penenunan kain dari kapas di Inggris yang awalnya diimpor dari India. Karena kapasitas mesin terbatas, maka kuantitas kain yang dihasilkan tidak maksimal. Proses yang panjang dari penenunan kain tersebut pada akhirnya menciptakan suatu mesin pintal yang meningkatkan kapasitas produksi.
4. Perubahan Pasar. Dengan globalisasi akan menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pengusaha lain. contohnya pasar komputer yang awalnya dikuasai oleh IBM mendapat pesaing dari *Microsoft* serta *Apple Computer*.

Wirausaha memiliki beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh seorang wirausahawan dalam rangka usahanya antara lain(Alfianto, 2012): (1) membuka lapangan kerja baru, (2) sebagai generator pembangunan lingkungan, (3) sebagai contoh pribadi unggul, terpuji, jujur, berani dan tidak merugikan orang lain, (4) menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, (5) mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, jujur dan tekun, dan (6) memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan.

Selain manfaat dalam berwirausaha, tentu saja terdapat keuntungan maupun kelemahan menjadi wirausaha. Berikut adalah kelemahan menjadi wirausaha:

1. Pendapatan yang tidak pasti.
2. Bekerja keras dengan waktu tak terbatas.
3. Kualitas kehidupannya rendah sebelum mereka berhasil.
4. Tanggung jawabnya besar, banyak keputusan yang harus diambil walau belum menguasai permasalahan.

Keuntungan menjadi wirausaha adalah:

1. Terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh.
2. Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal.
3. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkrit, dan.
4. Terbuka peluang untuk menjadi bos.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjadi pembisnis memanglah bukan impian semua orang. Tetapi jika menjadi seorang wirausaha adalah sebuah impian, maka hal itu harus benar-benar penuh dengan tekad. Karena seperti yang kita tahu, dari makalah ini, menjadi seorang wirausaha bukanlah hal yang mudah. Terdapat kelemahan, terdapat juga kelebihan. Menjadi wirausahawan tidak bisa instan. Banyak proses yang dijalani agar dapat mencapai tingkat kesuksesan. Untuk menentukan pilihan menjadi pembisnis setidaknya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang seperti: (1) kebahagiaan, (2) kesejahteraan, (3) kesehatan, (4) karir, (5) kelestarian, (6) kemasyarakatan, (7) keluarga, dan (8) kerohanian.

B. Saran

Dengan adanya makalah ini, semoga bisa memberikan gambaran kepada orang-orang yang berencana untuk membuka sebuah usaha. Karena untuk merintis usaha, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal yang harus disiapkan. Berani mengambil risiko adalah aturan pertama untuk menjadi seorang pembisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, A. E. (2012). *Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, Issue 2).
- Anwar, M. (2014). *PENGANTAR KEWIRAUSAHAAN Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama, Cetakan ke-2*. KENCANA.
- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurcholifah, I., Christianingrum, Matondang, N., & Marwan. (2021). *PEDOMAN DASAR DAN KONSEP KEWIRAUSAHAAN, Cetakan Pertama*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hamali, Y. A., & Budihastuti, S. E. (2017). *PEMAHAMAN KEWIRAUSAHAAN Strategi Mengubah Pola Pikir “Orang Kantoran” Menuju Pola Pikir “Wirausahawan” Sukses, Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. KENCANA.
- Rusdiana, A. (2018). *KEWIRAUSAHAAN Teori dan Praktik, Cetakan ke-2*. CV PUSTAKA SETIA.